

a penado Pavão

opinião como direito

SOBRAS DO TEMPO

maio 3, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol. 05 – N. 22/2024

Veza por outra mergulho no divã do imaginário e converso com um dos mais inóspitos interlocutores: o espelho.

Inóspito porque não mente, embora de mentiras não se deva viver. Nem tempo mais há para isso.

Diz-me quase tudo quando reflete a imagem. Mostra-me marcas, vias estreitas e profundas, denunciando abismos e crateras que, como tatuagens, seguirão em desenfreada evolução. Não há obras que possam ser feitas para reparar o cenário. Ou melhor, até as há, mas não são aconselháveis. Resultarão em caminhos alisados ou planos, sem expressão, contudo.

Debalde é passar o ferro para acabar os vincos. Frívolo é imaginar que a roupa não terá amassados ao vestirmos. Tolo é desejar que não existam marcas porque o amigo (ou seria adversário?!) espelho lá está para, silenciosamente, expor o que restou de mim mesmo.

Não há, por certo, um espelho que traduza a alma, embora existam almas que a própria natureza se encarregue de definir, conquanto nas refrações imaginárias haja um refletir transformado. Não creio.

Ingratidão traduz pessoas. Abandono traduz caráter. Descuido traduz vilipêndio, mas indiferença traduz oportunismo. Não há retorno. Não creio em recuperações. O exame de admissão da vida reprovou esse tipo de gente. Mas o espelho não mente, ao menos o que em casa se tem.

Não me revolto com a imagem, porque o dia em que o homem se olhar no espelho e se espantar com sua sentença, confessará apenas que já não há grandeza em saber sobre as nuvens que habitam a cabeça; são sinônimos de história e estórias, com tropeços e caminhar, com amores, com olhares e (quicá) com aprendizado e sabedoria.

O espelho do espelho que sou eu – já cantou o artista – é um espelho que deixará a imagem, não no mesmo instante, mas perpetuada na memória, em lembranças que dançam a valsa da eternidade, até o dia que vire só saudade, aquilo que fica de quem não ficou.

Por isso me despeço. Basta, espelho meu. Retorno ávido por construir imagens novas para, amanhã, recolher do cotidiano as sobras de mim, quem sabe reunidas na urna do pó a que retornarei.

Permanecerás a refletir imagens e olhares, sempre com a impiedosa sinceridade de quem afirma quem somos o que fomos.

Espelho, espelho meu, o que refletes confessa a mim o instante em que a ti me entrego. Sobras do tempo. Jamais resto.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

A VERSÃO E O FATO
janeiro 22, 2020
Em "Opinião"

O PRESENTE DE NATAL
dezembro 24, 2023
Em "Crônicas"

O PAÍS DO AVESSE
julho 24, 2023
Em "Crônicas"

com a tag liberdade, literatura

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC

UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO

POST ANTERIOR

APATIA OU CUMPLICIDADE?

PRÓXIMO POST

DA TERRA SANTA À FRESCURA

DEIXE UMA RESPOSTA